

TALABALARNING GRAFIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ARXITEKTURAVIY STILLARGA OID MATERIALLAR VOSITASINING ROLI

A.S.Arziev

Docent

Qoraqalpoq Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15309602>

Annotatsiya: Arxitekturaviy stillarning muayyan ko'rinish va darajadagi transformatsiyasi qo'llanilgan holda milliy-hududiy xususiyat arxitekturaviy yechimning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida qabul qilingan. Arxitekturaviy stillarda funktsional muvofiqlik va badiiy bezaklarning o'ziga xosligiga alohida ahamiyat berilgan.

Kalit so'zlar: Pilyastr, balyasina, karniz, kapitel, ustun, abstrakt usullari, fazoviy kompozitsiyalar, arxitekturaviy kompozitsiya.

Insoniyatning turmush tarzini mukammallashuvi, intellektual salohiyatini rivojlanishi, birinchi navbatda, uning turmush (yashash) tarzi hamda ta'lim tizimida o'zining yaqqol aksini topdi. Insonlarning yashash tarzining milliy-hududiy xususiyatlarini tavsiflovchi asosiy parametr – arxitektura ko'rinishlarida integratsion holatlar, ayrim stil va konstruktiv yechimlar sintezi kuzatilsada, har bir mintaqada, millatning o'ziga xos arxitekturaviy stillari shakllanib, rivojlanib borgan. Biroq, hududiy o'ziga xoslik arxitekturaning yetakchi parametrlaridan biri bo'lib qolaveradi. Buni Sharq va G'arb arxitekturasida yaqqol kuzatish mumkin. Zero, ularning konstruktiv yechimida ayrim sintetik o'xshashliklar bo'lsa da, milliy o'ziga xoslik saqlanib kelingan.

Arxitekturaviy stillarning muayyan ko'rinish va darajadagi transformatsiyasi qo'llanilgan holda milliy-hududiy xususiyat arxitekturaviy yechimning asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida qabul qilingan. Shuningdek, sharqona arxitekturaviy stillarda funktsional muvofiqlik va badiiy bezaklarning o'ziga xosligiga alohida ahamiyat berilgan. Ayni paytda, sharqona arxitekturaviy yechimlarning uzluksiz rivojlanib borishida stillarning sintetik qo'llanilishini zamonaviy milliy arxitektura namunalarida ham ko'rish mumkin. Bu borada Temuriylar tarixi davlat muzeyi binosini stillar sintezning zamonaviy tendentsiyalarga asoslangan tatbiqiy yechimi sifatida e'tirof etish mumkin. Bu omil, ayniqsa, bino intererida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Zamonaviy milliy arxitekturada Antik davr arxitekturasi elementlaridan foydalanish urfga aylanib bormoqda. Ayniqsa, pilyastr, balyasina, karniz, kapitel, ustun kabi arxitekturaviy detallar nafaqat jamoat joylarida, balki aholining yangitdan barpo etilayotgan uy-joylari qurilishida ham keng qo'llanilmoqda.

Shuning uchun ham arxitektura ta'limida yuqoridagi elementlar, asosan, qalamtasvir darslarida o'qitilishini yo'lga qo'yilishi bugungi kun talabi bilan tavsiflanadi.

Bundan ta'limiy maqsad – talabalar, bo'lajak arxitektorlarda sohaga oid muayyan grafik savodxonlik kompetentsiyalarni shakllantirishga oid o'quv materiallarini o'zlashtirish bilan bog'liq. Didaktikaning tarixiylik va zamonaviylik printsipi asosiga quriladigan bu turdagi darslarda uzluksizlikka asoslangan turli stillar sintezi arxitektura ta'limi amaliyotiga tatbiq etiladi. Zero, zamonaviy shaharsozlikda tarixiy me'moriy an'ana va qadriyatlar, zamonaviy tendensiyalarning qorishuvi yetakchi tendenciya sifatida e'tirof etilmoqda. Tabiiyki, arxitektura ta'limida ham bu omil alohida ahamiyat kasb etadi. Tasviriy san'at tarixida taniqli rassomlar tomonidan ishlangan arxitekturaviy detallar va ob'ektlarning tasvirlari ham arxitekturaviy stillarning tahlili kontekstida qo'llanishi lozim. Bu talabalarda arxitekturaviy stillar va ularning sintetik tatbiqi haqida muayyan tasavvur hosil qiladi. Frantsuz arxitetkori Le Korbyuz'e arxitetkrura tarixi va uning stillarini rivojlanish bosqichlarini o'rganishda usta rassomlarning ishlarini o'rganish bo'lajak arxitektorlar tayyorlashning muhim jihatlaridan biri ekanligini alohida e'tirof etgan. Bu omil talabalarda zamonaviy arxitektura loyihalarini yaratishda arxitekturaviy stillarning milliy hamda xorijiy stillaridan sintetik tarzda qo'llash kompetentsiyalarini tarkib toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston me'morligida qadimiy arxitekturaviy detallar, elementlar qo'llanilayotgan bugungi kunda zamonaviy yondashuvlar, tendentsiyalar bilan bir qatorda milliy an'analardan kelib chiquvchi me'moriy loyihalarni yaratishda stillar sinteziga milliy-hududiy muhit, me'morlik san'atida qadriyat sifatida e'tirof etiladigan konstruktsiya, shakl, element va detallarga ustuvor tarzda e'tibor qaratish talab etiladi. Bu muammoning ilmiy-amaliy yechimlaridan biri sifatida bo'lajak arxitektorlar tayyorlash tizimida stillar sinteziga oid o'quv materiallaridan foydalanishning uzluksizlikka asoslangan garmonik mutanosiblikdagi ta'lim mazmunini qo'llash maqsadga muvofiq. Har qanday sharoitda ham tarixiylik va zamonaviylikni uzviyligi hamda uzluksizligi tarixiy qadriyatlar bilan zamonaviy texnologiyalarni optimallashtirish imkonini beradi. Shu ma'noda arxitektura ta'limida tasviriy san'at turlarini, ayniqsa, qalamtasvir o'quv fani darslarida Antik davrga mansub materiallar bilan bir qatorda tasavvurdagi qalamtasvir, ularning abstrakt usullari, fazoviy kompozitsiyalar, arxitekturaviy kompozitsiya kabi mavzular talabalarda turli usullarda me'moriy loyihalar uchun kompozitsion yechim topish, bu jarayonda turli davr va

maktablarga xos stillardan tasviriy-ifodaviy vositalarda sintetik tarzda foydalanish kompetentsiyalarini shakllantirish imkoniyatini beradi.

Bo'lajak arxitektorlarning grafik faoliyatining o'ziga xosligi shundaki, arxitektura yo'nalishida ta'lim olayotgan talaba "tasvirlanayotgan buyumni harakatda, rivojlanishda ko'radi, tashqi ko'rinishini idrok etish bilan cheklanmay, strukturasi va konstruksiyasini" [4, 3-bet] tasavvur qilgan holda tasvir hosil qiladi, ya'ni professional arxitektor faoliyatining muhim aspektlaridan biri – "qalamtasvirni atrof-muhitni o'rganish, kuzatish va tadqiq etishda" uning obrazini anglash vositasi sifatida qo'llaydi [4, 3-bet].

Arxitektura ta'limida qo'llanishi lozim bo'lgan me'moriy stillardan biri, shubhasiz, Uyg'onish davri arxitekturasi, va ayniqsa, buyuk me'mor, rassom va haykaltarosh Mikelanjeloning ijodiy faoliyatidir, ya'ni bugungi kun arxitekturasi badiiy-estetik parametrlari tizimida rel'efsimon tasvirga muayyan koloritda ishlov berilgan devoriy kompozitsiyalar keng miqyosda qo'llanilmoqda. Ayniqsa, elit maqomidagi tantanalar zallari, umumiy ovqatlanish maskanlarining devorlari aynan shunday stillarda bezatilmoqda. Bu borada talabalarda grafik tasvirlarni hosil qilish malakalari, chizmachilik, grafika va haykaltaroshlikning sintetik tatbiqiga oid malaka piravord natijaning, unin kompozitsion mukammalligini ta'minlashning muhim shartlaridan biridir.

Demak, arxitektura kompozitsiyalarida muayyan stillarni shakllanishi va taraqqiy etishida, birinchidan, insoniyat tamadduni, jamiyat taraqqiyoti hamda insonlarning turmush tarzi hamda estetik ehtiyojlarining ortib borishi u yoki bu stillarni kashf etilishiga asos bo'lgan. Ikkinchidan, me'morlik konstruksiyasi va kompozitsiyalarida qo'llanilgan stillar, avvalo, milliy hududiy xususiyat kasb etgan va uchinchidan, dunyo arxitekturasi tarixidan ma'lumki, turli mintaq va davlatlar, davrlarga mansub stillar muayyan davr o'tishi bilan yangicha interpretatsiyada, shuningdek, me'morlikning turli maktablariaro sintetik tatbiq evaziga rivojlanib borgan. Shuning uchun ham zamonaviy arxitektura ta'limida tarixiy-nazariy ma'lumot, materiallardan zamonaviy sharoitda foydalanish vositasida ta'lim mazmunini takomillashtirib borish talab etiladi. Bu borada turli badiiy materiallar, jumladan, grafik materiallardan o'rnli foydalanish amaliyotiga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iskusstvo: Jivopis'. Skul'ptura. Arxitektura. Grafika. V3 ch. / sost. M.V.Alpatov, N.N. Rostovtsev. – M.: 1989.

2. Korob'in M.Yu., Sagitov A.G. Risovanie bitovix predmetov i arxitekturnix detaley. Uchebnoe posobie. – M.: MARXI, 1986.
3. Kosheutova O.L. Preemstvennost' arxitekturno-xudojestvennogo obrazovaniya v protsesse dovuzovskoy i vuzovskoy podgotovki. Avtoref. dis. ...kand. Pedagog. nauk.– Omsk: 2016.– 18 s.
4. Osmolovskaya O.V. Risunok. Uchebnoe posobie. – M.: 2008. – 165 s.
5. Axmedova, N. E. (2022). MO''JAZ SAN'ATNING BETAKROR NAFOSAT OLAMI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 125-130.
6. Sulaymanova, S. B. Q. (2022). BADIY OLIY TA'LIM MUASSASALARDA TASVIRIY SAN'AT FANINI O'QITISHGA BO 'LGAN EHTIYOJNING OSHISHI vA UNING BUGUNGI HOLATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 89-96.
7. Sulaymanova, S. B. K. (2022). BADIY TA'LIMDA TALABALARNI O'QITISHDA SAMARALI DIDAKTIK PRINSIPLARDAN FOYDALANISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 143-150.

